

Pengaruh Penggunaan *Google Class Room* Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 7 Bukittinggi

Robi Alhamda¹, Charles²

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 09, 2024
Revised September 15, 2024
Accepted September 23, 2024
Available online 07 Oktober, 2024

Keywords:

Google Classroom, Student Learning Outcomes

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

If you want to take the next step later, you can use the Google Class Room teacher to use PAI on the seventh day of SMPN 7 Bukittinggi. If you are active and want to connect your teacher with your knowledge, you can use teacher feedback to communicate through Google Class Room student learning outcomes in PAI subjects at SMP N Bukittinggi You can compare the approach of correctional institutions with the correctional system by using the correctional institution approach to make comparisons that later became popular with methods that you can use to create a holistic-contextual view of lazy data collection. The population of group VII of SMP N 7 was taken from group VII.1 227 years ago. The technology may be an example of adding data to data that you can no longer access and use. Imagine experiencing norms and homogeneity. The instrument in this study used was a documentary film. The number of numbers obtained was 35,248 then 2,0395. This number can be increased to a higher level in Google Class Room if you simply use the simple PAI path for Google Class Room a class VII student at SMP N 7 Bukittinggi.

PENDAHULUAN

Anda mungkin memiliki pengetahuan yang baik yang dapat membantu Anda mengembangkan keterampilan yang dapat dipelajari, efektif, dan psikomotorik (Larlen, 2013). Orang mungkin bergantung pada bagaimana mereka dapat menangani pekerjaan persiapan yang dapat mereka lakukan. Peran pendidika senantiasa dinamis dalam mengantisipasi dan mengantisipasi perubahan yang terjadi (Fauziah, 2015). Jika Anda bisa menjadi anggota yang positif, Anda bisa menghasilkan uang dengan membeli pemahaman untuk membantu Anda mencapai jalan Anda.

Anda dapat mengambil langkah selanjutnya untuk menghilangkan sistem agar agar dapat berbuat lebih banyak untuk mendapatkan potensi yang lebih besar. Setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan merupakan salah satu bentuk proses pendidikan (Tejo, 2015). Jika teknologi ini digunakan pada awalnya, ini bisa menjadi solusi yang baik. Ketika kami melihat teknologi yang kami gunakan, kami dapat memberikan kontribusi positif terhadap keanggotaan. Anda dapat pergi ke Manusia Anda dengan ketenangan pikiran. Teknologi dalam beberapa kasus dapat menarik masalah ekonomi, politik, sosial, ekonomi dan keuangan. (Jayu, 2014) Dengan adanya perkembangan teknologi baru, seseorang dapat mengandalkan penggunaan cara untuk menghabiskan musim panas (Nen Nurhemah, 2016). Paradigma melakukan materi dapat digunakan untuk menggunakan teknologi pendidikan. Teknologi dapat menggunakan media untuk mendapatkan data dan memberikan informasi tentang waktu (Kusumajanti, 2014) Data dan informasi mengenai informasi jangka pendek juga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang waktu. Ada beberapa perkembangan teknologi yang dapat menimbulkan motivasi berekspreasi dan beberapa hasil yang baik (Irwanto, 2017). Ada beberapa teknologi yang dapat menggunakan strategi Anda untuk keuntungan Anda. Jika Anda berkecimpung dalam bisnis menawarkan strategi, ini bisa menjadi strategi yang bagus. Jika Anda mengadopsi strategi yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan uang, Anda dapat membeli bahan yang lebih baik. Anda mungkin tidak dapat lagi menggunakan tas dan menggunakan bahan lain. Teknologi yang kita gunakan untuk menentukan strategi yang bisa kita gunakan adalah untuk mencapai hasil yang baik (Neil, 2017) Media mencatat bahwa orang yang bisa berbicara prosa mungkin memiliki alasan berbeda dalam berpikir bahwa mereka bisa fokus pada hal-hal yang bisa mereka lakukan. Ini bisa sederhana meningkatkan dorongan dan motivasi Anda. Motivasi untuk memikirkan suatu hari ketika Anda dapat meningkatkan emosi Anda, saat menggunakan laptop atau menggunakan telepon seluler (Birgit, 2014).)

Google untuk pendidikan Pelajari lebih lanjut tentang Google. Google For Education adalah produk yang digunakan untuk membantu anggota menjadi guru dalam menyebarkan informasi tentang cara

melakukan hal lain. Untuk mengetahuinya, dengan Google For Education, mulailah dengan memeriksa halaman-halaman berikut: Google Classroom, Google Mail, Google Drive, dan Google Docs. Anda mungkin memiliki pengetahuan yang baik yang dapat membantu Anda mengembangkan keterampilan yang dapat dipelajari, efektif, dan psikomotorik (Larlen, 2013). Orang mungkin bergantung pada bagaimana mereka dapat menangani pekerjaan persiapan yang dapat mereka lakukan. Peran pendidika senantiasa dinamis dalam mengantisipasi dan mengantisipasi perubahan yang terjadi (Fauziah, 2015). Jika Anda ingin memberikan kontribusi positif pada penelitian, Anda dapat mengambil langkah berikutnya dengan menghubungkan data yang benar. Anda dapat memiliki potensi yang lebih besar untuk mencapai hal ini pada diri mereka. Anda dapat menggunakan Google Kalender, Google Drive, dan Google Dokumen.

Usaha sadar untuk men japkan Jika anda ingin menggunakan Islam, anda dapat membaca lebih lanjut tentang menghormati yang dapat anda gunakan jika anda ingin mengetahui lebih banyak tentang nasional. (Akmal,2013) Sedangkan Tay ar Yusuf dalam Abdul Majid dan Dian Andayani, mengartikan Agama Islam sebagai berikut: "Usaha sadar generasi tua yang bertakwa kepada Allah SWT." (Abdul,2006)

Jadi, Mata pelajaran PAI merupakan mata pelajaran yang berisi tentang pengetahuan agama islam. Anda mungkin sudah mendapatkan motivasi jika ingin melakukan ini. Namun, agar bisa memotivasi PAI untuk mendukung media. Teknis informasi mengenai internet, laptop dan telepon seluler berdasarkan media yang digunakan melalui PAI. Membuat rekomendasi media akan memungkinkan Anda menggunakan media semaksimal mungkin dengan karakter anak Anda dan kemampuan menggunakan aplikasi Google Classroom yang dapat Anda gunakan untuk menggunakan SMP, cara terbaik menggunakan Google Classroom ajar peserta didik . (Ning, 2020) . Kemajuan telah melakukan beberapa hal yang diperlukan untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan tetapi dan keterampilan. Meskipun pemerintah AS telah melakukan pembunuhan tersebut, orang tersebut mungkin tidak lagi dapat menghitungnya, dan keterampilan serta hubungannya juga akan menyebabkan beberapa pembunuhan tersebut. (Ahmad, 2013)

Berdasarkan penelitian dan yang dilakukan oleh Penelitian terdahulu dan yang dilakukan oleh Sabran & Sabara, menggunakan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perencanaan, aspek desain, aspek penyampaian materi/materi pembelajaran, aspek interaksi pembelajaran, aspek evaluasi pelaksanaan pembelajaran, merupakan faktor yang mempengaruhi keefektifan e-learning dengan menggunakan google class. Kalau mau, bisa menggunakan sebagian kegiatan siang hari (SDM), lalu prasarana. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan utama untuk menyelesaikan masalah tersebut (Sabran, 2019)

Ada banyak cara untuk melakukan hal ini dan dimungkinkan untuk menggunakan aplikasi Google Classroom untuk menggunakan indikator pencapaian untuk memperoleh data material tertentu tentang situasi lockdown virus Covid-19. Ditemukan memiliki penelien bahwa sebagian besar siswa mengikutipembelajaran secara lebih menarik, optimal dan efektif. Jika ini terjadi, teknologinya bisa berdampak positif. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa masalah agar-agar yang positif merupakan solusi yang baik terhadap suatu masalah, seperti perselisihan pendapat yang besar (Mudamayanti, 2020)

Anda dapat memanggil aplikasi Google Class Room Members untuk mulai melihat hasilnya yang dapat Anda gunakan. Mungkin saja Anda bisa mencari nafkah dengan menggunakan ponsel pintar Anda. Tentunya say sebagai penulis ingin melihat pengaruh penerapan penggunaan Aplikasi Google Class Room terutama zaman yang sudah semakin canggih. Dimungkinkan untuk menggunakan teknologi yang dapat Anda gunakan untuk mengatakan bahwa Anda dapat menemukan aplikasi Google Class Room yang lebih baik jika Anda ingin menggunakan Islam dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian

Anda dapat menggunakan metode lembaga pemasyarakatan dari sistem lembaga pemasyarakatan untuk menggunakan metode populer ex-post facto untuk menggunakan metode lembaga pemasyarakatan Anda untuk sampai pada campuran data holistik-kontekstual.

Populasi dan sampel

Jumlah penduduknya adalah dari kelas VII sampai VII.1 – VII.7 SMP Negeri 7 Bukittinggi pada awal tahun 1970an.

Tabel 1. Populasi siswa kelas VII SMP Negeri 7 Bukittinggi

Kelas	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
7.1	17	14	31
7.2	18	14	32
7.3	18	15	33

7.4	20	13	33
7.5	18	15	33
7.6	17	16	33
7.7	18	14	32
Jumlah	126	101	227

Tabel 2. Data kelas VII.1 SMP Negeri 7 Bukittinggi

TIDAK	Kelas	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kelas 7.1	17	14	31

Instrumen Penelitian

Insrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anda tidak bisa tidak menggunakan instrumen untuk berbicara tentang cara bermain.
2. Angket pengaruh penggunaan Google Class Room terhadap hasil belajar siswa.

Data Teknik Analisi

Setelah data diperoleh, analisis data akan dilakukan :

- a. Uji Prasyarat.

Anda bisa mendapatkan uang dengan uang Anda, tetapi Anda juga bisa mendapatkan statistik uang penelian Anda. Praktek Uji juga dapat digunakan: Uji Normalitas, Uji Homogenitas dan Uji Hipotesis.

HASIL

Deskripsi data Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 1 kelas yaitu kelas VII.1 yang berjumlah 31 siswa. Saat Anda bergabung dengan kelas, bagikan pemikiran Anda tentang penggunaan Google Class Room untuk mencapai siswa Anda dalam Islam.

Uji Prasyarat

Uji Normalitas

Uji dapat mulai mencampurkan Shapiro Wilk yang dirumorkan dengan versi 26 hari SPSS, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
VARX	.081	31	.200*	.983	31	.885
VARY	.147	31	.078	.942	31	.085

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Gunakan tabel normal 3.5 dari menu yang tidak memiliki arti pengujian Sig. Nilainya yaitu 0.885 > 0.05. Tidak ada arti yang dapat diberikan pada pengujian Sig. Ulangan Harian yaitu 0.085 > 0.05, peluang terbesar kehilangan Shapiro adalah normal dan Ulangan harian berdistribusi normal.

Uji Homogenitas

Adapun hasil outputnya sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
PENGARUH_CLA	Based on Mean	1.677	5	22	.182
SSROOM	Based on Median	1.198	5	22	.343
	Based on Median and with adjusted df	1.198	5	18.240	.349
	Based on trimmed mean	1.622	5	22	.196

Lihatlah tabel slide, yang berarti Anda tidak dapat meningkatkan homogenitas Sig homogenitas Anda. 0,182. Maka, tidak ada jalan lain selain Sig. 0,182 > 0,05. Jadi, dapat menghasilkan data homogen yang berbeda-beda.

Hasil Uji Hipotesis

Berikut hasil outputnya:

**Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis
Paired Samples Test**

Pair	ANGKET - UH	Paired Differences		95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Lower	Upper			
1		-17.84375	2.86367	-18.87621	-16.81129	-35.248	31	.000

Jumlah hipotek yang dapat Anda gunakan adalah salah satu dari sedikit $t = -35.248$. Ditambah nilai 31 short but two persen signifikan 5% dengan nilai 2,0395. Ya dengan nilai rata-rata -35.248 hasilnya negatif artinya -35.248 sedangkan memiliki nilai 35.248 dan nilai 2.0395. Jadi, berdasarkan hasil pengujian singkat diperoleh nilai thitung = 35,248 > nilai ttafel = 2,0395. Maka dapat disimpulkan bahwasannya thitung > ttafel yaitu 35.248 > 2.0395. dapat dikombinasikan dengan SPSS versi 26 yang diperoleh dengan Sig ekor 2 ekor. (2-ekor) = 0,000 pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Karena berarti 2-tailed < α maka (0.000 < 0.05) menjadikan H_0 ditolak dan diterima.

Pengujian hipotesis dapat dicampur dengan SPSS versi 26 diperoleh thitung > tabel (35,248 > 2,0395) pada Sig. (2-tailed) < 5% (0,000 < 0,05) H_0 ditolak dan Sempat diterima. Menggunakan uji sampel berpasangan dengan menu Output SPSS tidak dapat dilakukan lebih dari -35,248 dengan nilai signifikansi 0,000. karena nilai signifikan 0.000 < 0.05 maka kessimulannya Diterima dan H_0 ditolak. Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model Aplikasi Google Class Room terhadap Hasil Belajar siswa kelas VII dari SMPN 7 Bukittinggi Pada Mata Pelajaran PAI.

PEMBAHASAN

Kajian SMPN dimulai pada tanggal 7 Januari 2024 dan baru dirilis pada bulan Mei 2024. Anda dapat mendaftar ke aplikasi Goole Class Room di SMPN usia 7 SMA PAI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal perbandingan komparatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, guru menggunakan satu kelas yakni kelas VII.1 yang memiliki jumlah siswa 31 orang, Penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan.

Data yang ada berkaitan dengan bunga hipotek yang diterapkan SPSS dengan Thitung = 35,248 dan Ttafel = 2,0395, sehingga Thitung > Ttafel adalah H_0 . Anda dapat memanfaatkan aplikasi Google Class Room di Hasil Belajar Siswa di SMPN 7 Bukittinggi Pada Mata Pejaran PAI.

Boleh dikatakan: QS Al-Anbiya/21:30 dan QS Al-Araf/7:5. Pastikan Anda bisa menggunakan materi Allah SWT. Anda dapat melangkah lebih jauh beberapa kali untuk mulai memilih SMPN 7 Bukittinggi Anda.

Jika Anda ingin menggunakan aplikasi Google Class Room, Anda dapat login jika Anda menggunakan Crome Book untuk login dan menggunakan Google Class Room. Maka Anda mungkin menjadi seorang guru-guru. Katakanlah Anda melakukan ini agar tidak hadir saat menggunakan Google Class Room untuk jangka waktu singkat. Guru menggunakan materi untuk ditautkan dan dibagikan menggunakan Google Class Room untuk menyimpan materi pada sub-sub materi. Guru berpendapat bahwa kelompok-setiap merupakan sub-sub materi dari tugas, kelompok-setiap juga dapat menjadi tempat penyampaian materi kepada kelompok lain. Bayangkan Anda dapat menggunakan guru dan tanya terbaik untuk menggunakan aplikasi Google Class Room dan Anda dapat memberikan hadiah kepada guru yang baik dan orang lain yang dapat menggunakan Google Class Room menggunakan Google Class Room adalah salah satu hal terpenting Anda bisa melakukan.

Gunakan aplikasi Google Class Room untuk melakukan hal ini, namun Anda juga dapat aktif dan melakukan hal lain yang dapat Anda lakukan. Banyak interaksi antar siswa yang lainnya. Jika Anda mengandalkan hal-hal yang dapat Anda lakukan, Anda dapat memberikan kontribusi aktif terhadap pengembangannya, tetapi Anda juga dapat berasumsi bahwa hal itu akan bermanfaat bagi Anda, kemudian memberikan pendapat tentang fakta bahwa itu adalah siswa.

Setelah guru anggota dapat menambahkan materi ke aplikasi Google Class Room ketika menawarkan informasi lebih lanjut tentang jangka panjang dan penggunaan aplikasi untuk menggunakan PAI. Hasil ulangan harian yang dilakukan dikelas di perole rata-rata 84.84375 en hasil Angket diperoleh rata-rata 69.5625. Lihat menu mengandalkan Google Class Room terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran

PAI. Hal ini sesuai perhitungan Uji-t diperoleh hasil thitung = 35.248 dan ttafel = 2.0395 maka Thitung > Ttafel sehingga H₀ ditolak. Jika ingin melakukannya, Anda dapat menggunakan fitur Google Class Room Hasil Belajar seperti VII.1 SMPN 7 Bukittinggi Pada Mata Pelajaran PAI.

Anda cukup mengandalkan aplikasi Google Class Room pada Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan Google Class Room, Anda dapat menghubungi Google Class Room.

Kalau kita melihat Sabran & Sabara, kita bisa menggunakan media Google Classroom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perencanaan, aspek desain, aspek penyampaian materi/materi pembelajaran, aspek interaksi pembelajaran, aspek evaluasi pelaksanaan pembelajaran, merupakan faktor yang mempengaruhi keefektifan e-learning dengan menggunakan google class. Kalau mau, bisa menggunakan sebagian kegiatan sehari-hari (SDM), lalu prasarana. Ini mungkin bagian dari motivasi agar lebih mudah. (Sabran,2019)

Ada banyak cara untuk melakukan hal ini dan dimungkinkan untuk menggunakan aplikasi Google Classroom untuk menggunakan indikator pencapaian untuk mendapatkan beberapa data material tentang situasi lockdown Covid-19. Ditemukan memiliki penelian bahwa sebagian besar siswa mengikutipembelajaran secara lebih menarik, optimal dan efektif. Jika ini terjadi, teknologinya bisa berdampak positif. Hal ini dapat menjadi motivasi positif untuk memicu respon positif dalam melawan konsekuensinya, dan meningkatkan opini ibu (Mudamayanti, 2020)

Penelitian lebih dari sekedar Nirfayanti & Nurbaeti, melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Google Classroom Dalam Pembelajaran Analisis Nyata Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Menu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara media pembelajaran Google Classroom terhadap hasil belajar. Ini berarti Google Classroom bermanfaat dalam kegiatan belajar. (Nirfayanti, 2019) Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya dapat menggunakan Google Class Room. Anda mungkin ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah penitian, materi, lokal, sekunder, dan penitian

SIMPULAN

Data Google Class Room adalah rata-rata (rata-rata) dengan jumlah 84.84375 dan rata-rata (rata-rata) dengan 69.5625. Dimungkinkan untuk menggunakan Google Class Room untuk mendukung PAI. Jika Anda menggunakan kombinasi SPSS dengan lebih dari 35.248 maka tabel = 2.0395, Anda dapat melihat nilai ini > tabel. lalu pernis H₀ dito. Ini merupakan kombinasi dari diperoleh SPSS tanpa signifikansi untuk 2-tailed atau Sig. (2-ekor) = 0,000 pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Karena nilai Signifikan 2-tailed < α , yaitu $0.000 < 0.05$ maka H₀ ditolak dan diterima. Jika dilakukan uji hipotesis dengan Paired Sample Test dari menu SPSS bisa menjadi -35,248 dengan nilai 0,000. Mungkin saja nilai signifikannya $0,000 < 0,05$, namun hal ini tidak sama dengan H₀. Jadi, tidak mungkin mengandalkan Google Class Room, di mana Anda dapat mengandalkan VII SMPN 7 Bukittinggi pada mata pelajaran PAI.

REFERENSI

- Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 130.
- Akhusti,Rochmawati, '*Usaha Meningkatkan Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Media Internet Oleh Siswa Di Smp Insan Cendekia Mandiri* (Boarding School) Sidoarjo' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Birgit Oberer and Alptekin Erkollar, '*Tablets as Primary Educational Computing Devices. An Impact Analysis on the Educational Landscape in an Austrian University*', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 116 (2014), 477-80
- Fauziah.2015. '*Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Semester II Bimbingan Konseling UIN Ar-Raniry*', *Jurnal Ilmiah Edukasi*, 1.1 , 90-98.
- Irwanto, '*Penggunaan Smartphone Dalam Pembelajaran Kimia SMA*', *Journal For Islamic Social Sciences*, 2.1 (2017),
- Kusumajanti, '*Implikasi Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Masa Depan Teori Komunikasi Massa*', *FISIP, UPNVJ*, 2014, 12 (2014)
- Larlen.2013. '*Persiapan Guru Bagi Proses Belajar Mengajar*', *Pena*, 3.1 , 81-91.
- Mudamayanti, P., & Wiryanto. (2020). *Efektifitas Penggunaan Aplikasi Google classroom Untuk Mengukurpencapaian Indikator Terhadap Pembelajaran Matematika Materi Pengolahan Data Kelas V SD Di Tengah Situasi Lockdown Akibat Virus Covid-19*. *Jurnal Ilmu Pendidikan PGSD*.
- Nen,Nurhemah, '*Pengaruh Penggunaan Smartphone Dan Kelas Virtual Terhadap Pengetahuan Konseptual Dan Kemandirian Belajar Siswa SMA Negeri 2 Kota Tanggerang Selatan*',*Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2016, 1-9.

- Neil Testa and Andrew Tawfik, 'Mobile, but Are We Better? Understanding Teacher's Perception of a Mobile Technology Integration Using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Framework', *Journal of Formative Design in Learning*, 2017, 73–83
- Ning Fina Inayatun Sufa, *Pengaruh Penggunaan Google Classroom Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran PAI di SMK Darul Hidayah Malang*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 1 No.2 , 2020, Hal. 83-84
- Nirfayanti, N., & Nurbaeti, N. (2019a). *Pengaruh Media Pembelajaran Google classroom Dalam Pembelajaran Analisis Real Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Proximal*, *Jurnal Penelitian Matematika Dan Pendidikan Matematika* ISSN 26158132 (Cetak) ISSN 26157667 (Online).
- Sabran, & Sabara, E. (2019). *Keefektifan Google classroom Sebagai Media Pembelajaran. Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makasar*
- Ahmad, Susanto, ... (2013). *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana
- TB. Aat Syafaat, dkk, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Tejo, Nurseto, Bambang Suprayitno, and Mustofa. 2015. 'Penggunaan Model Probit Untuk Melakukan Peramalan Pencapaian Hasil Belajar Mata Kuliah Kuantitatif', *Prosiding Seminar Nasional*, 597–613
- Udin, Syamsudin, 'Pengaruh Penggunaan Aplikasi "Smartphone" Terhadap Motivasi Dan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Di SDN Kebon Baru IV Cirebon', *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 3.1 (2018), 1–20.
- Yayu, Laila Sulastris and Luki Luqmanul Hakim. 2014. 'Pembelajaran Berbasis Mobile', *Jurnal Pengajaran MIPA*, 19.2 , 173–78